

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Fazilova Lutfinisa Azamadxodjayevna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy institute mustaqil izlanuvchisi, Toshkent davlat tibbiyot universiteti kata o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170341>

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli ta'lim vositalari o'quvchilarning empatiya, muloqot, hamkorlik va stressni boshqarish kabi ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etayotgani yoritilgan. Shuningdek, raqamli platformalar orqali IETni samarali amalga oshirishning afzalliklari va mavjud muammolari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-emotsional ta'lim, raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar, ta'lim metodologiyasi, empatiya.

Abstract. The article analyzes the opportunities of using digital technologies in the process of social-emotional education (SEE). It highlights the significance of modern digital learning tools in developing students' social-emotional skills such as empathy, communication, collaboration, and stress management. In addition, the advantages and existing challenges of implementing SEE effectively through digital platforms are discussed.

Keywords: social-emotional education, digital technologies, online platforms, educational methodology, empathy.

Аннотация. В статье проанализированы возможности использования цифровых технологий в процессе социально-эмоционального образования (СЭО). Освещено значение современных цифровых образовательных средств в формировании у учащихся социально-эмоциональных навыков, таких как эмпатия, коммуникация, сотрудничество и управление стрессом. Кроме того, рассмотрены преимущества и существующие проблемы эффективной реализации СЭО посредством цифровых платформ.

Ключевые слова: социально-эмоциональное образование, цифровые технологии, онлайн-платформы, методология обучения, эмпатия.

XXI asrda ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki shaxsning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlash vazifasini bajarmoqda. UNESCO va UNICEF tadqiqotlariga ko'ra, ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini, emotsional barqarorligini va jamiyatda to'g'ri munosabatlar o'rnatish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu bilan birga, hozirgi kunda raqamli texnologiyalar ta'limning yangi imkoniyatlarini yaratmoqda.

Quyida ijtimoiy-emotsional ta'limning raqamli texnologiyalari mazmuni, ahamiyati qo'llanilishi va afzalliklari hamda muammoli kabi taraflarini o'rganib chiqamiz.

1. Ijtimoiy-emotsional ta'limning mazmuni va ahamiyati.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim insonning nafaqat aqliy, balki hissiy va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi pedagogik yondashuvdir. CASEL modeli asosida ijtimoiy-emotsional ta'lim besh asosiy kompetensiyani o'z ichiga oladi:

Bular:

- 1- O'z-o'zini anglash – shaxsiy emotsional holatni tushunish, kuchli va kuchsiz tomonlarni bilish;
- 2- O'z-o'zini boshqarish – hissiyotlarni nazorat qilish, stressni yengish, maqsadga intilish;
- 3- Ijtimoiy anglash – boshqalar holatini his qilish, empatiya, turli madaniy muhitlarga hurmat;
- 4- Mas'ul qaror qabul qilish – axloqiy me'yorlarga asoslangan qarorlar chiqarish;
- 5- Ijtimoiy ko'nikmalar – muloqot, hamkorlik va nizolarni hal qilish.

2. Raqamli texnologiyalarning ijtimoiy-emotsional ta'limda qo'llanish imkoniyatlari. Bu haqida gapiradigan bo'lsak, quyidagi onlayn vositalarni nazarga olish mumkin:

2.1. Interaktiv platformalar. Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams kabi onlayn vositalar orqali guruhviy muhokamalar, rolli o'yinlar va treninglar tashkil etiladi. Bu jarayon o'quvchilarda empatiya va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

2.2. Mobil ilovalar va onlayn treninglar. Headspace, Calm, Smiling Mind kabi ilovalar stressni boshqarish, diqqatni jamlash va hissiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

2.3. Virtual va qo'shimcha reallik (VR/AR). VR texnologiyalari orqali o'quvchilar ijtimoiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lib, real hayotga yaqin tajriba orttiradilar.

2.4. Ijtimoiy tarmoqlar va forumlar. O'quvchilar onlayn muhokamalar va ijtimoiy guruhlarda faol ishtirok etish orqali hamdardlik va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantiradilar, media-savodxonlikka o'rganadilar va onlayn muloqot qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

2.5. Sun'iy intellekt (AI) vositalari. AI asosidagi dasturlar o'quvchilarning emotsional holatini tahlil qilib, individual tavsiyalar beradi. Bu esa o'z-o'zini anglash va boshqarishni qo'llab-quvvatlaydi.

3. Afzalliklari. Ijtimoiy-emotsional ta'limda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishining afzalliklarni sanab o'tadigan bo'lsak, quyidagi ro'yxatga ega bo'lamiz:

- ✓ Ta'lim jarayonining individuallashtirilishi;
- ✓ O'quvchilarning qiziqishi va motivatsiyasini oshirishi;
- ✓ Muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishi;
- ✓ Real hayotga yaqin vaziyatlarda tajriba orttirish imkoniyati;
- ✓ Masofaviy ta'lim sharoitida ham samarali bo'lishi.

4. Ijtimoiy-emotsional ta'limda raqamli texnologiyalarning afzalliklari bilan bir qatorda uning salbiy muammolari va cheklovlari ham mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iboratdir:

- ✓ Raqamli ma'lumotlarga chalg'ish va diqqatni yo'qotish xavfi;
- ✓ Ijtimoiy izolyatsiya ehtimoli;
- ✓ Barcha ta'lim muassasalarida teng imkoniyatlarning mavjud emasligi;
- ✓ Internetga qaramlik va ekranga ortiqcha bog'liklik vaqti;
- ✓ O'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarining yetarli bo'lmasligi.

Xulosa. Ijtimoiy-emotsional ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda keng imkoniyatlar yaratadi. Ular ta'limni interfaol, qiziqarli va individuallashtirilgan shaklda tashkil etishga yordam beradi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarda ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar — empatiya, hamkorlik, muloqot, stressni boshqarish va qaror qabul qilish madaniyatini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Mazkur jarayonning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun pedagoglarning raqamli savodxonligini oshirish, psixologik xavflarni kamaytirishga qaratilgan metodik qo'llanmalar ishlab chiqish, shuningdek, barcha

o'quvchilar uchun raqamli resurslardan teng foydalanish imkoniyatlarini yaratish muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy-emotsional ta'limda raqamli texnologiyalarni oqilona va tizimli qo'llash ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, shuningdek, o'quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNESCO. Social and Emotional Learning for Education Systems. Paris, 2021.
2. CASEL. The Core Competencies of SEL. Chicago, 2020.
3. UNICEF. Ijtimoiy-emotsional ta'lim va raqamli texnologiyalar. Toshkent, 2022.
4. Fazilova, L.A. Yoshlarni ta'lim-tarbiyasiga bag'ishlangan podkast va videokontentlar yaratish hamda ularni ommalashtirish. "Raqamli ta'lim muhitida milliy tarbiya kontentlarini yaratish va tatbiq etish: muammolar va yechimlar" Respublika ilmiy-amaliy anjuman to'plami. Toshkent, 2025. – С 246-249
5. Фазилова, Л. А. Масофавий таълимни ташкил этишда онлайн маърузалардан фойдаланишнинг назарий-методологик ахамияти. Замонавий тиббий олий таълим: муаммолар, хорижий тажриба, истикболлар" мавзусидаги VII укув-услубий анжуман туплами.-УДК. 2022. – С. 004-37.018.
6. Фазилова, Л. А. Талабаларнинг АКТга оид компетентлигини ривожлантириш. "Рақамли тиббиёт: бугунги ва эртанги куни" Халқаро илмий-амалий конференция туплами. Academic research in educational sciences, 2025, – С 96-101. ISSN (E): 2938-3625
7. Durlak, J. A. et al. The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis. Child Development, 2011.